

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 627 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafuz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funktsionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irismatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhridin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jalolidinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	

FISKAL SIYOSATNING BARQAROR IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRI

Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish”
kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat budjeti daromadlari va xarajatlari tahlil qilinib, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta’siri o‘rganilgan. Budget-soliq siyosatining mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta’minlash va ijtimoiy sohalarni qo‘llab-quvvatlashdagi roli ko‘rsatib berilgan. Soliq va bojxona tizimidagi yangiliklar, iqtisodiy islohotlar va fiskal siyosat choralarini davlatning iqtisodiyotga ta’sirini kuchaytirib, aholining turmush darajasini oshirishga xizmat qilmoqda. Ushbu maqola budget-soliq siyosatining hozirgi holatini baholash va kelgusida barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun tavsiyalar ishlab chiqishga yo‘naltirilgan.

Kalit so‘zlar: Fiskal siyosat, davlat budjeti, iqtisodiy barqarorlik, soliq islohotlari, bojxona tizimi, iqtisodiy rivojlanish, budget daromadlari, budget xarajatlari.

Abstract: This article analyzes the revenues and expenditures of the state budget and examines their impact on economic development. The role of fiscal policy in ensuring the country's economic stability and supporting social sectors is highlighted. Innovations in the tax and customs systems, economic reforms, and fiscal policy measures are shown to strengthen the government's influence on the economy and improve the standard of living of the population. This article aims to assess the current state of fiscal policy and develop recommendations for ensuring sustainable development in the future.

Key words: Fiscal policy, state budget, economic stability, tax reforms, customs system, public finances, economic development, budget revenues, budget expenditures.

Аннотация: В данной статье анализируются доходы и расходы государственного бюджета и их влияние на экономическое развитие. Особое внимание уделено роли фискальной политики в обеспечении экономической стабильности страны и поддержке социальных секторов. Показано, что инновации в налоговой и таможенной системах, экономические реформы и меры фискальной политики усиливают влияние государства на экономику и способствуют повышению уровня жизни населения. Цель статьи – оценить текущее состояние фискальной политики и разработать рекомендации для обеспечения устойчивого развития в будущем.

Ключевые слова: Фискальная политика, государственный бюджет, экономическая стабильность, налоговые реформы, таможенная система, государственные финансы, экономическое развитие, доходы бюджета, расходы бюджета.

KIRISH

Fiskal siyosat davlatning pul mablag‘larini boshqarish va iqtisodiy faoliyatni tartibga solishning muhim vositasidir. Bu siyosat, bir tomondan, budget daromadlarini oqilona shakllantirishni, ikkinchi tomondan esa budget xarajatlarini samarali taqsimlashni o‘z ichiga oladi. Budget siyosati ko‘pincha soliq siyosatiga ham ta’sir qiladi. Boshqacha aytganda, budget siyosati davlat xarajatlarini va soliqlarni boshqarish orqali iqtisodiyotni tartibga soladi. Biroq, amaliyotda soliq siyosati ko‘proq budget daromadlarini shakllantirishga, budget siyosati esa xarajatlarni samarali taqsimlashga qaratiladi. Shu sababli, budget-soliq siyosatini o‘zaro bog‘liq bo‘lgan iqtisodiy vositalar majmui sifatida qarash mumkin.

ADABIYOTLAR SHARHI

T. Malikov, P. Jalilovlar fikricha “fiskal siyosat -bir tomondan, budget daromadlarini (oqilona) shakllantirish, ikkinchi tomondan, budget xarajatlarini (samarali) sarflash bilan bog‘liq. Shuningdek, fiskal siyosat ikkita siyosat (budget va soliq) lar turidan iborat”bo‘ladi.

V. Kashin, I. Merzlyakovlar davlat fiskal siyosatiga “iqtisodiyotga ta’sir o’tkazish maqsadida soliqlar va Hukumat xarajatlarini boshqarishdir. Fiskal siyosat mexanizmi shunga asoslanganki, soliq yig’imlari va davlat xarajatlari hajmining o’zgarishi yalpi talabga va o’z-o’zidan, YaMM, band-lik va baho darajasiga ta’sir ko’rsatadi degan fikrni aytishgan.

S. Allayarovning fikricha: “Fiskal siyosat – davlatning budjetga soliqlar, yig’imlar, ajratmalar va budjetdan tashqari fondlarga boshqa majburiy to’lovlar turlari va stavkalarini o’zgartirish orqali davlat daromadlari manbalari tarkibi orqali hamda davlat boshqaruvining barcha darajalarida davlat xarajatlari, to’lovlar, dotatsiyalar, transfertlar, subsidiyalar, maqsadli dasturlarni moliyalashtirish ko’rinishida davlatning majburiy xarajatlari hajmi va tarkibini aniqlash orqali iqtisodiyot samaradorligini oshirish va iqtisodiy o’sishni rag’batlantirishga qaratilgan tadbirlari kompleksidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo’llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Fiskal siyosat iqtisodiyotga ta’sir etish vositasi sifatida milliy iqtisodiyotning rivojlanishi va resurslarni samarali taqsimlashda muhim rol o’ynaydi. Davlat xarajatlari va soliq tizimidagi o’zgarishlar, o’z navbatida, iqtisodiyotning umumiy holatiga, yalpi talabga, iqtisodiy o’sish va to’lov balansiga ta’sir qiladi. Soliq siyosati soliq stavkalarini o’zgartirish orqali iqtisodiy faoliyatga ta’sir qiladi, davlat xarajatlari esa to’g’ridan-to’g’ri iqtisodiy o’sish va bandlikka ta’sir qiladi. Soliq siyosati nafaqat daromad solig’i, balki turli sohalardagi xususiy sektorga ta’sir etuvchi imtiyozlar orqali ham iqtisodiyotni boshqaradi.

Fiskal siyosatdagi o’zgarishlar, masalan, davlat xarajatlarini oshirish yoki kamaytirish, iqtisodiy o’sish, bandlik va inflyatsiya kabi makroiqtisodiy maqsadlarga erishishda muhim rol o’ynaydi. Shu tarzda davlat, iqtisodiy o’sish va resurslarni samarali taqsimlashga erishadi. Bunda, davlat xarajatlarining o’zgarishi iqtisodiy faoliyatni va to’lov balansini boshqarishda asosiy omil hisoblanadi.

Fiskal siyosatning samaradorligi, to’lov balansiga, inflyatsiya darajasiga va davlatning iqtisodiy barqarorligiga bevosita ta’sir qiladi. Yuqori defitsitlar va qarz olish siyosati millatning iqtisodiy o’sishini to’xtatishi, yuqori foiz stavkalari esa investitsiyalarni kamaytirib, o’sishni to’xtatishi mumkin. Shu bois, rivojlanayotgan davlatlar yuqori defitsitlardan qochishga harakat qilishadi. Shuningdek, soliq siyosati orqali davlat turli ijtimoiy guruhlarining ehtiyojlarini qondirish va moliyaviy resurslarni samarali taqsimlash imkoniyatini yaratadi.

Bundan tashqari, fiskal siyosatni amalga oshirish jarayonida ko’plab maqsadlar va vositalar mavjud bo’lib, siyosat simulyatsiyasi yordamida bu vositalarning ta’siri tahlil qilinishi mumkin. Ayrim hollarda bir siyosat bir sohada yaxshi natija bersa, boshqa sohada salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Biroq, muvaffaqiyatli amalga oshirilgan budjet-soliq siyosati resurslarni samarali taqsimlash va iqtisodiyotning barqarorligini saqlashga yordam beradi.

Dunyoda davom etayotgan global siyosiy va iqtisodiy vaziyatlar mamlakatda islohotlarning izchil davom ettirilishi, iqtisodiyotning liberalizatsiyasi, tadbirkorlarning keng ko’lamli qo’llab-quvvatlanishi, muvozanatli fiskal va monetar siyosat yuritilishi makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlashga zamin yaratdi. Ushbu islohotlar va siyosatlarni amalga oshirish mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini kuchaytirishga, biznes muhitini yaxshilashga, yangi ish o’rinlarini yaratishga, shuningdek, investitsiyalarga qiziqishni oshirishga yordam berdi.

Natijada, 2023-yil yakunlari bilan yalpi ichki mahsulot (YAIM) hajmi joriy narxlarda 1 066 569,0 milliard so’mni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan o’sish sur’ati 6 foizni (yil boshidagi prognoz – 5,3 %) tashkil etdi. Bu o’sishning asosiy omillari sifatida iqtisodiy faollikning tiklanishi, sanoat va xizmatlar sohasidagi ijobiy o’zgarishlar, shuningdek, xalqaro savdoda erishilgan muvaffaqiyatlar ko’rsatiladi.

Bundan tashqari, eksport va import hajmlari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, ichki bozorning kengayishi va aholining daromadlarining oshishi mamlakat iqtisodiy o’sishiga katta hissa qo’shdi. Yalpi ichki mahsulotning o’sishi nafaqat raqamlar bilan ifodalansa-da, balki jamiyatning turmush sharoitini yaxshilash, yangi imkoniyatlar yaratish va iqtisodiy tizimni yanada barqarorlashtirishga olib keldi.

Bu o’sishning ta’siri mamlakatning barcha sohalarda sezilarli bo’ldi, xususan, kichik va o’rta biznesni qo’llab-quvvatlash, yangi ish o’rinlarini yaratish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish kabi sohalarda o’z aksini topdi. Ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, mamlakatda iqtisodiy barqarorlikni saqlab qolish va rivojlantirish uchun samarali siyosat va strategiyalar ishlab chiqilgan, bu esa kelajakda o’sish va rivojlanishni ta’minlashga xizmat qiladi.

Fiskal siyosatning samaradorligi davlatning iqtisodiy o'sishga ta'sirini belgilaydi. Agar budget-soliq siyosati samarali amalga oshirilsa, iqtisodiy o'sish sur'atlari oshadi.

1-grafik. 2021–2023-yillar bo'yicha Davlat budjeti daromadlari dinamikasi¹.

2023-yil yakunida Davlat budjeti daromadlari 231,7 trillion so'mni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 29,9 trillion so'mga (+14,8%) ko'p bo'ldi. Hisobot davrida Davlat budjeti daromadlari quyidagi manbalar orqali shakllandi:

- Soliq qo'mitasi tomonidan 165,9 trillion so'm (jami tushumga nisbatan 71,6%),
- Bojxona qo'mitasi tomonidan 58,4 trillion so'm (jami tushumga nisbatan 25,2%),
- Boshqa daromadlar va soliq bo'lmagan tushumlar 7,4 trillion so'mni tashkil etdi.

Shuningdek, 2023-yilda qo'shilgan qiymat solig'idan manfiy farqni qoplash maqsadida soliq to'lovchilarga 21,6 trillion so'm miqdorida (2022- yilga nisbatan 2,3 trillion so'm ko'p) qo'shilgan qiymat solig'i va kesh-bek summaları qaytarib berildi.

1-rasm. 2022–2023 yillarda davlat budjeti daromadlari tuzilmasi².

Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasi orqali 2023-yilda tushumlar 97,7 trillion so'mni tashkil etib, 2022 -yilga nisbatan 9,4 trillion so'mga yoki 10,6%ga oshdi. Mahalliy budjetlarda 2023-yilda jami 5,0 trillion so'm (o'tkazib beriladigan daromad bilan birga) qo'shimcha daromad shakllandi. Jumladan, Toshkent shahri 1 591,8 milliard so'm, Toshkent viloyati 556,8 milliard so'm, Qoraqalpog'iston Respublikasi 344,0 milliard so'm, Samarqand viloyati 301,5 milliard so'm, Jizzax viloyati 287,5 milliard so'm, Qashqadaryo viloyati 262,8 milliard so'm daromadlarni o'z ichiga oldi.

1 Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

2 Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Bojxona qo'mitasi bo'yicha tushumlar 58,4 trillion so'mni (shundan, 2,0 trillion so'm bo'yicha o'zaro hisobga olingan QQS) tashkil etib, avvalgi yilga nisbatan 12,4 trillion so'mga (26,9%) oshdi. Bojxona daromadlarining oshishi import hajmining oshishi, bojxona imtiyozlarining amal qilish muddati tugashining, bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish, tovarlarni erkin muomalaga chiqarishni tezlashtirish va bojxona ma'muriyatchiligining yangi usullarini joriy etish bo'yicha bojxona organlari tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar bilan bog'liqdir.

2023-yilda davlat budjeti daromadlarining ortishi iqtisodiy o'sishga, budjetni yanada mustahkamlashga va davlat dasturlarini amalga oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Bu o'sish soliq siyosatining samaradorligi, bojxona tartib-taomillarining soddalashtirilishi va iqtisodiy faoliyatning rivojlanishi natijasida erishildi.

Fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilishda davlat budjeti xarajatlarining ijrosi muhim ahamiyatga ega. 2023-yil yakunida davlat budjeti xarajatlari 281,1 trln so'mni tashkil qilib, 2022-yilga nisbatan 44,4 trln so'mga yoki 18,8%ga oshgan. Bu o'sish mamlakat iqtisodiyotida barqaror rivojlanish va jamiyatning turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan davlat siyosatining samarali amalga oshirilganligini ko'rsatadi.

Davlat budjeti xarajatlarining asosiy qismi ijtimoiy sohalarga, xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya va infratuzilma rivojiga yo'naltirilgan. Bu esa aholi daromadlarini oshirish, turmush darajasini yaxshilash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Misol uchun, 2023-yilda ish haqini oshirish, pensiya va nafaqalarni ko'paytirish bo'yicha amalga oshirilgan choralar, shu bilan birga, ta'lim tizimi va sog'liqni saqlashga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiyotning uzoq muddatli o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

2023-yilda davlat budjeti xarajatlari ichida ijtimoiy sohalarga ajratilgan mablag'lar 137,2 trln so'mni tashkil qilib, umumiy xarajatlarning 48,8%ini tashkil etdi. Bu xarajatlar, ayniqsa, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarining rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, natijada ishchi kuchining malakasi va salomatligi yaxshilanadi. Shu bilan birga, infratuzilma va ishlab chiqarish sohalariga qaratilgan investitsiyalar iqtisodiy faollikni oshiradi va yangi ish o'rinlarini yaratadi.

Fiskal siyosatning iqtisodiy o'sishga ta'siri shu yerda namoyon bo'ladi. Davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar to'g'ri taqsimlangan va samarali sarflangan taqdirda, iqtisodiy o'sish sur'atlari yuqori bo'lishi mumkin. Bunga soliq siyosatining optimallasuvi, ijtimoiy sohalarga yo'naltirilgan xarajatlarning samaradorligi va bozor infratuzilmasining rivojlanishi yordam beradi. Davlat budjeti xarajatlarining ijrosi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlovchi muhim mexanizm hisoblanadi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash va jamiyatning ijtimoiy farovonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Davlat qarzi iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashda va iqtisodiy o'sishga erishishda muhim moliyaviy manba hisoblanadi. Biroq uning hajmi, tarkibi va boshqaruv samaradorligi davlatning iqtisodiy siyosati barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

1-Jadval. Davlat tashqi qarzining iqtisodiyot tarmoqlari kesimida taqsimlanishi (01.01.2024)³.

Yo'nalishlar	Miqdori (mlrd \$)
Budjetni qo'llab-quvvatlash	11,6
Energetika sanoati	5,8
Qishloq va suv xo'jaligi	2,8
Transport va transport infratuzilmasi	2,8
Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish	2,6
Tadbirkorlik faoliyati va sanoat ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash	1,1
Kimyo sanoati	0,9
Ta'lim va sog'liqni saqlash, AKT va boshqalar	2,0
Jami	29,6

2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining umumiy davlat qarzi 34,9 mlrd AQSh dollarini yoki YAIMga nisbatan 38,4 foizni tashkil etgan. Shundan, davlat tashqi qarzi 29,6 mlrd AQSh dollarini (YAIMga nisbatan 32,6%) va ichki qarzi 5,3 mlrd AQSh dollarini (YAIMga nisbatan 5,8%) tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkichlar xalqaro moliyaviy standartlarga ko'ra "mo'tadil" darajada baholanadi va davlatning qarzi yuki iqtisodiyot barqarorligiga xavf tug'dirmasligini ko'rsatadi. Davlat tashqi qarzi 2023-yil davomida 3,7 mlrd AQSh dollariga oshib, 29,6 mlrd AQSh dollariga yetgan. Tashqi qarzning asosiy qismi (81%) davlat nomidan jalb qilingan bo'lib, bu 23,9 mlrd AQSh dollarini tashkil etdi. Qolgan 19% (5,7 mlrd AQSh dollar) esa davlat kafolati

³ Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

ostida jalb qilingan qarzlardir. Tashqi qarz asosan infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish, energiya, transport va ijtimoiy sohalaridagi strategik loyihalarni amalga oshirish uchun yo'naltirilgan.

Tashqi qarzning iqtisodiy o'sishga ta'siri ikki tomonlama bo'lishi mumkin. Bir tomondan, yuqori samaradorlikka ega loyihalarga yo'naltirilgan qarzarlar iqtisodiyotning real sektorini rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish va yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim o'rin tutadi. Biroq, qarz mablag'lari samarasiz sarflansa, bu davlat budjetiga qo'shimcha yuk bo'lib, soliq siyosatining uzoq muddatli barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ichki qarz 2024-yil boshiga 5,3 mlrd AQSh dollarini tashkil qilib, o'tgan yilga nisbatan sezilarli oshgan (2022-yilning yakunida 3,3 mlrd AQSh dollar). Davlat ichki qarzining asosiy qismini davlat g'aznachilik obligatsiyalari (21,9 trln so'm) va davlat kafolatlagan qarzarlar (3,5 mlrd AQSh dollar) tashkil etadi. Ichki qarzning YAIMga nisbatan 5,8 foizlik ulushi davlat budjeti daromadlarining ichki manbalarga asoslanganligini ko'rsatadi.

Ichki qarzning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri quyidagilarda namoyon bo'ladi:

Moliyaviy resurslarning ichki bozorda aylanishi bank-moliya tizimining mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Yig'ilgan mablag'lar orqali infratuzilmani rivojlantirish va ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish imkoniyati oshadi.

Ichki qarzning davlat obligatsiyalari shaklidagi ulushi soliq siyosatining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u davlat budjetining ichki manbalarga tayanishini ta'minlaydi. Davlat qarzining samarali boshqaruvi budjet-soliq siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini kuchaytiradi. Tashqi va ichki qarz mablag'larini samarali va maqsadli yo'naltirish orqali infratuzilmaviy rivojlanishni tezlashtirish, aholi turmush darajasini yaxshilash va iqtisodiyotda barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash mumkin. Shuning uchun qarz siyosati va budjet resurslarini boshqarishda quyidagilar tavsiya etiladi:

Tashqi qarzarlar faqat yuqori rentabelli loyihalarga yo'naltirilishi kerak.

Ichki qarz orqali jalb qilinadigan mablag'lar iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilma loyihalariga sarflanishi lozim.

Soliq bazasini kengaytirish orqali davlat budjetining daromad qismini mustahkamlash va qarzga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish lozim.

Umuman olganda, davlat qarzining bugungi holati "mo'tadil" darajada bo'lib, u iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun foydalanilishi mumkin. Shu bilan birga, qarz mablag'larining samarali boshqaruvi mamlakatning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fiskal siyosat mamlakat iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. 2023-yil yakunlarida davlat budjeti daromadlari va xarajatlarining oshishi davlatning iqtisodiy faoliyatga ta'sirini yaqqol namoyon qildi. Soliq siyosatining samarali amalga oshirilishi, bojxona tizimidagi yangiliklar, iqtisodiy islohotlar va muvozanatli fiskal siyosat iqtisodiy faollikning ortishiga, xalqaro savdo ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga va aholi turmush darajasining oshishiga imkon yaratdi.

Davlat budjeti daromadlari va xarajatlarining o'sishi ijtimoiy sohalarini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy infratuzilmani yaxshilashga zamin yaratdi. Ayniqsa, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy himoya sohalariga ajratilgan mablag'lar jamiyat farovonligining oshishiga xizmat qildi.

Fiskal siyosatni samarali boshqarish orqali davlat iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash va aholi farovonligini oshirishda ijobiy natijalarga erishmoqda. Shu bilan birga, ushbu siyosatning uzoq muddatli barqarorligi uchun iqtisodiy resurslarni samarali taqsimlash va islohotlarni davom ettirish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. - T.: «O'zbekiston», 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni, PF-60-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni
4. Rakhimov, Eshmurod Normurodovich. "Scientific-Theoretical and Practical Aspects of Increasing the Tax Potential in Ensuring the Economic Security of the Regions." International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 8.12 (2021): 216-226.
5. Allayarov, Shamsiddin Amanullaevich, and Eshmurod Normurodovich Rakhimov. "The Importance of Tax Potential on Increasing Economic Security of Regions." International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9.2 (2022): 394-399.
6. Xalqaro valyuta jamg'armasi. (2023). Fiscal Monitor: Rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda jamoat moliyasi. <https://www.imf.org/manzilidan/olindi>.
7. ECD. (2022). Osiyo va Tinch okeani davlatlaridagi soliq statistikasi. <https://www.oecd.org>
8. Normurodovich, Raximov Eshmurod. "IN ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGIONS OPPORTUNITIES TO USE FOREIGN EXPERIENCE IN INCREASING TAX CAPACITY." (2023).

9. Abdullaevich, Safarov Giyosiddin, et al. "Means of Tax Potential, Economic Security, Innovation and Digitalization in Economic Development." (2023).
10. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "YASHIL IQTISODIYOT O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING DRAYVERI." (2024).
11. Avazkhodjaev, Salokhiddin, Nont Dhiensiri, and Eshmurod Rakhimov. "Effects of Crude Oil Price Uncertainty on Fossil Fuel Production, Clean Energy Consumption, and Output Growth: An Empirical Study of the US." *International Journal of Energy Economics and Policy* 14.6 (2024): 371-383.
12. Rahimov, Eshmurod. "Driving economic growth through service exports." *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT* 2.11 (2024).

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

